

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕМОНСТРАЦИИ ВИДЕО ЭКСПЕРИМЕНТА КАК СРЕДСТВО ВИЗУАЛИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ЗАКОНОВ

Ходжаева Ирода Абдуганиевна¹, Кодирова Зухра Равшан кизи²

¹старший преподаватель филиала «Национальный исследовательский ядерный университет «Московский Инженерно-Физический Институт»» в городе Ташкенте;

²студент 2 курса Ташкентского Государственного Экономического Университета факультета «Бухгалтерский учёт и аудит»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649201>

Аннотация. Изучение фундаментальных законов Физики и природы, как науки, неразрывно связаны с проведением опытов и экспериментов. Для более глубокого понимания сущности и взаимосвязи физических явлений и законов, демонстрация экспериментов и выполнение опытов выступает важным инструментом визуализации, именно это и позволяет обучающимся не только увидеть их проявление на практике, но и глубже понять их. В отличие от простого описания или абстрактного изложения, демонстрационный эксперимент дает возможность обучающимся непосредственно наблюдать за физическим процессом, что способствует более прочному и осознанному усвоению материала. В настоящей статье на основе системного подхода рассматривается дедуктивная методика изучения точных наук, с помощью которой мир изучается, исходя из общих для всех его явлений и процессов. Это повысит качество образования, заставит обучающихся размышлять и сделает для них изучаемую науку более привлекательной

Ключевые слова: демонстрационный эксперимент, лабораторная работа, визуализация физических явлений, наглядность, познавательная активность, научное мировоззрение, компьютерные симуляции, изотермический процесс, герметичный резервуар, датчик изменения объема, график зависимости.

Annotatsiya. Fizika va tabiatning fundamental qonunlarini fan sifatida o'rganish, tajribalar va laboratoriya ishlarini o'tkazish bilan uzviy bog'liqdir. Fizik hodisalar va qonunlarning mohiyati va o'zaro bog'liqligini chuqurroq tushunishda va o'rganishda eksperimentlarni, yoki videolarini namoyish etish muhim vizualizatsiya vositasidir, bu o'quvchilarga qonuniyatlarni namoyon bo'lishini amalda nafaqat ko'rish, balki ularni chuqurroq tushunishga imkon beradi. Oddiy tavsif yoki mavhum taqdimotdan farqli o'laroq, tajribani video namoyishi o'quvchilarga fizik jarayonni bevosita kuzatish imkoniyatini beradi, bu esa materialni yanada mustahkam va ongli ravishda o'zlashtirishga yordam beradi. Ushbu maqolada tizimli yondashuv asosida aniq fanlarni o'rganishning deduktiv metodologiyasi ko'rib chiqiladi, bu metod yordamida dunyodagi barcha fizik hodisalar va jarayonlarni o'rganishning afzalliklari ko'rib chiqiladi. Tajribalarning videonamoyishi ta'lim sifatini oshiradi, o'quvchilarni fikrashga undaydi va o'rganilayotgan fanni ular uchun yanada jozibador qiladi.

Kalit so'zlar: tajriba namoyishi, laboratoriya ishi, fizik hodisalarni vizuallashtirish, ko'rgazmalilik, bilish faolligi, ilmiy dunyoqarash, kompyuter simulyatsiyalari, izotermik jarayon, germetik rezervuar, hajm o'zgarishi datchigi, bog'liqlik grafigi.

Abstract. The study of the fundamental laws of Physics and nature, as a science, is inextricably linked with conducting experiments and experiments. For a deeper understanding of

the essence and interrelation of physical phenomena and laws, the demonstration of experiments and the performance of experiments is an important visualization tool, which allows students not only to see their manifestation in practice, but also to understand them more deeply. Unlike a simple description or abstract presentation, a demonstration experiment allows students to directly observe the physical process, which contributes to a more solid and conscious assimilation of the material. Based on a systematic approach, this article examines a deductive methodology for studying the exact sciences, through which the world is studied based on common phenomena and processes. This will improve the quality of education, make students reflect, and make the science they study more attractive.

Keywords: *demonstration experiment, laboratory work, visualization of physical phenomena, visibility, cognitive activity, scientific worldview, computer simulations, isothermal process, sealed tank, volume change sensor, dependence graph.*

В настоящее время в образовательном процессе, особенно при изучении естественнонаучных дисциплин, наглядность и опыт играет ключевую роль. Демонстрация видео опытов или проведение лабораторных работ дает возможность показать явления, трудно воспроизводимые в кабинете (экстремальные условия, высокая скорость, микромир), повышает интерес и вовлечённость.

Преимущества видео экспериментов и проведения лабораторных работ: демонстрация сложных процессов в замедленном, ускоренном режиме или с использованием компьютерной графики; доступность для дистанционного обучения. Визуализация через эксперимент и выполнения лабораторных работ, позволяет преодолеть барьер трудности многих физических понятий, делая их более понятными и доступными. Особое внимание уделено дидактическим преимуществам видео экспериментов в условиях ограниченного доступа к лабораторному оборудованию. Приводятся примеры успешной интеграции цифровых ресурсов в учебный процесс, а также рекомендации по их разработке и применению в образовательной практике [1].

Эффективность демонстрационной лабораторной работы обусловлена несколькими факторами. Во-первых, он создает эмоциональную связь с изучаемым материалом. Наблюдение за эффективным экспериментом способно вызвать у обучающихся неподдельный интерес и любопытство, что является мощным стимулом к познанию. Во-вторых, способствует развитию наблюдательности и умению анализировать увиденное. Обучающиеся не просто пассивно смотрят на эксперимент, но и делают замеры (измерения) и записывают в заранее составленные таблицы, вычисляют неизвестную величину, стараются понять его суть, выявить закономерности и объяснить наблюдаемые явления с помощью изученных законов. В-третьих, проведение видео лабораторных работ (экспериментов) является мощным инструментом для формирования научного мировоззрения, дополняет научные теоретические знания, как теория применяется на практике и как с помощью экспериментов можно исследовать окружающий мир.

Для эффективности демонстрационного эксперимента, необходимо придерживаться определенных методических принципов его организации и проведения.

Перед проведением эксперимента необходимо тщательно подготовиться: проверить исправность и безопасность оборудования, заранее отработать все этапы выполнения. Такая подготовка помогает избежать неожиданных ситуаций во время занятий. Важно учитывать возрастные особенности учащихся и подбирать такие опыты, которые будут им понятны, интересны и соответствовать их уровню подготовки. Цель

эксперимента должна быть чётко сформулирована и легко восприниматься. Демонстрация не должна быть перегружена лишними деталями — опыт должен быть простым, наглядным и сосредоточенным на основном содержании.

Существенным этапом подготовки является составление плана проведения эксперимента – порядок выполнения, включающего последовательность действий, вопросы для обсуждения и пояснения. В процессе демонстрации необходимо акцентировать внимание учеников на ключевых моментах, задавать наводящие вопросы и побуждать их к активному участию. После завершения опыта важно подвести итоги, сформулировать выводы и связать их с изучаемой теорией. Следует помнить, что эксперимент — это не самоцель, а инструмент для достижения образовательных задач. Главное — не только показать опыт, но и обсудить его результаты, объяснив их с точки зрения научных законов [2].

При выборе демонстрационного эксперимента необходимо учитывать его дидактические возможности и соответствие изучаемой теме. Например, при изучении электростатики можно продемонстрировать опыты с электроскопом, показывающие электризацию тел и взаимодействие зарядов. В оптике уместно применять призмы и линзы, чтобы показать преломление, визуально пронаблюдать собирающие и рассеивающие лучи, а также, дисперсию света. При изучении термодинамики можно продемонстрировать работу теплового двигателя или теплообмен между телами.

Эксперименты должны быть понятны учащимся и соответствовать их уровню подготовки. Так, демонстрация эффекта Доплера требует специального оборудования, которое не всегда есть в школах, поэтому можно использовать видеоматериалы или симуляции [4].

Эффективность демонстрационного эксперимента возрастает при использовании интерактивных технологий. С помощью интерактивных досок можно выводить схемы, фиксировать результаты, заполнять таблицы, демонстрировать видео лабораторных работ и компьютерные симуляции. Важно активно вовлекать слушателей в процесс выполнения опытов: поощрять вопросы, давать возможность высказать свое мнение, предположение по материалу, а также, проводить бурное обсуждение результатов. Это способствует росту интереса к предмету и развитию критического мышления и аналитических навыков.

Представлены методические рекомендации по организации и проведению демонстрационных экспериментов, а также примеры конкретных экспериментов, иллюстрирующих различные разделы физики

В качестве примера можно рассмотреть демонстрационный эксперимент и лабораторную работу, одновременно, по изучению изотермического процесса. Этот эксперимент позволяет не только подтвердить справедливость закон Бойля – Мариотта, но и визуализировать понятия изотермы и давления. При этом важно не просто показать, как меняются показания приборов, но и подробно проанализировать связь между этими величинами и физическими свойствами материалов. Важно также акцентировать внимание обучающихся на возможных погрешностях измерений и способах их минимизации. Далее преподаватель демонстрирует установку (рис. 1), описание которой приводится ниже.

Описание установки

Лабораторная установка для изучения изотермического процесса (рис. 1) представляет собой герметичный резервуар 1 составляющую единую конструкцию с датчиком изменения объема 2. Объем резервуара изменяется при движении внутри него

поршня 3, осуществляющегося за счет винта 4, с поршнем жестко связана подвижная часть датчика изменения объема и таким образом, положение поршня в цилиндре контролируется. Давление газа измеряется датчиком абсолютного давления 5, который присоединяется к 3 цилиндру с помощью вакуумного шланга 6. Для контроля постоянства температуры в ходе проведения опыта, а также для ее измерения в прибор вмонтирован также датчик температуры 7. Резервуар и датчики прикреплены к штативу 8. Все измерения проводятся после погружения резервуара в сосуд с водой 9.

В датчиках давления и объема аналоговый входной сигнал преобразуются в цифровой код, которые через USB-кабель подаётся на USB порты компьютера. Специальное программное обеспечение позволяет наблюдать на экране монитора временные зависимости и считывать значение давления, объема и температуры.

Эксперимент выполняется с помощью компьютера и специальной программы «Практикум по общей физике», которая составлена специально для данного оборудования.

Преподаватель проводит эксперимент по пунктам, комментируя каждый шаг и задавая направляющие вопросы.

В ходе эксперимента на экране компьютера изображается три графика: зависимость давления, объема и температуры от времени [7].

Рисунок 1. Экспериментальная установка для изучения изотермического процесса

Далее выполняется обработка графиков (рис.2): устанавливается курсор мыши на участок графика, который соответствует начальному расширению газа. После нажатия левой кнопки мыши, желтый маркер появится синхронно во всех окнах регистрации (рис.2.пример подбора точек).

Рисунок 2. Пример правильной работы программы и подбора точек

Далее, после нажатия на кнопку и отмеченные маркером значения давления и объёма будут отправлены в таблицу обработки (таблица 1) [8].

Таблица 1. Значения давления и объёма снятые с компьютера

T ₁	p, кПа									
	V, см ³									
T ₂	p, кПа									
	V, см ³									
T ₃	p, кПа									
	V, см ³									

По полученным данным давления и объёма строится график зависимости P(V) – изотерму T₁. Затем, меняя температуру воды в резервуаре, повторяем опыт по пунктам, строятся графики изотерм при T₂ и T₃. Обучающиеся делают выводы по расположению изотерм и записывают заключение (вывод).

Конечно, при демонстрации видео экспериментов имеются ограничения и проблемы: отсутствие живого взаимодействия с экспериментом; риск пассивного восприятия информации; требования к качеству видео и объяснительной части.

В заключение, можно с уверенностью сказать, что демонстрация видео эксперимента является мощным инструментом визуализации физических явлений и законов. При правильной организации и методической проработке оно значительно повышает качество обучения физики, делает материал доступнее и интереснее, формирует научное мировоззрение обучающихся. Преподавателю важно тщательно планировать каждый эксперимент, обеспечивать безопасность, продумывать методическую составляющую и стимулировать активное участие обучающихся. Не все явления можно продемонстрировать вживую, поэтому иногда целесообразнее использовать видео,

симуляции и другие наглядные средства. Главное — создать атмосферу сотрудничества и творчества, в которой учащиеся будут чувствовать интерес и мотивацию к изучению физики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Горбачев Алексей Анатольевич. Эффективность демонстрационного эксперимента как средства визуализации физических явлений и законов. Работа №79090. Статья на Международном педагогическом портале. 24.01.2025.
2. Бобылев Ю. В., Грибков А. И., Романов Р. В. Комплексный подход к демонстрационному эксперименту по физике // Научный результат.
3. Педагогика и психология образования. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnyy-podhod-k-demonstratsionnomu-eksperimentu-po-fizike>
4. Гафуров А. Ш. Демонстрационный эксперимент или компьютерная симуляция: что эффективнее в учебном процессе? // Современные инновации. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/demonstratsionnyy-eksperiment-ili-kompyuternaya-simulyatsiya-chno-effektivnee-v-uchebnom-protsesse>
5. Кирюхина Н. В., Плеханова Н. А. Иммерсивные технологии в обучении физике // Проблемы современного педагогического образования. 2023. №79-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/immersivnye-tehnologii-v-obuchenii-fizike>
6. Кондаков С. А. Активизация физических знаний через моделирование в виртуальном мире // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2021. №4 (54). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktivizatsiya-fizicheskikh-znaniy-cherez-modelirovanie-v-virtualnom-mire>
7. **Солодухин А.М.** Лабораторный практикум по физике: Методические рекомендации. — СПб.: Лань, 2019.
8. Ходжаева И.А., Бахтиеров Б.Д. Методические указания к выполнению лабораторных работ по общей физике - Молекулярная физика. Филиал Национального Исследовательского ядерного Университета «МИФИ» в городе Ташкенте. 2024 г.